

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Сатимова Замира Матназаровна

Хорезмская область, Боготский район,
Школа № 45, Учитель русского языка и литературы
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505454>

Аннотация: Обучение подрастающего поколения иностранным языкам обеспечение качества, подготовка специалистов, свободно владеющих иностранными языками мировое образование путем кардинального улучшения системы, овладения иностранными языками в нашей стране осуществляется подготовка зрелых кадров, отвечающих стандартам является одной из целей проводимой реформы образования. В преподавании языков знания учителя в выявлении возможностей и воплощении их в жизнь, креативность, умение вызвать у учащихся любовь к своему предмету, у учащегося Установление отношений сотрудничества является требованием современной эпохи. Решение отключено дальнейшее развитие преподавания языков, общего образования в соответствии с международными стандартами школы, профессиональные колледжи и академические лицеи, высшие учебные заведения подготовка квалифицированных преподавателей, обладающих высоким уровнем владения иностранным языком обеспечение реализации мероприятий по повышению уровня и качества был принят по назначению. При этом стоит сказать, что каждый изучаемый язык имеет свои законы и секреты. Соответствие международным стандартам из ученика стать зрелым профессиональным персоналом Необходимо не забывать про слои.

Ключевые слова: Обучение, воспитание, методы, технология.

Образовательный метод - это метод работы, который преподаватель регулярно использует со студентами, который позволяет студентам развивать их интеллектуальные способности и интересы, приобретать знания и умения, использовать их на практике. Это совокупность регламентированных способов организации совместной деятельности учителя и учащихся для достижения заданной образовательной цели.

Учитель должен постоянно следить за изменениями в своих учениках и быть к ним внимательным. Только тогда студенты не будут считать себя нерадивыми холодиками. Они всегда думают, что находятся в центре внимания, стараются развиваться и двигаться вперед. Учитель должен быть справедливым по отношению ко всем учащимся в сообществе. Тогда

ученики будут уважать своего учителя и верить, что правильно оценят знания. Так учителя находят свое место в своем сообществе.

Растущее использование цифровых технологий в образовании сопровождается постоянно растущим числом этических вопросов. Здесь возникает много этических вопросов, например, кто владеет данными, как интерпретировать данные и как защитить конфиденциальность студентов и преподавателей. Также были случаи критики людей, которых они не знают. Может быть, это просто вопрос времени. Во избежание таких проблем образовательные учреждения должны разработать политику, связанную с этикой данных, получить согласие учащихся на использование данных, проанализировать любые данные из их взаимодействий, а также ознакомиться с их мнением о системе управления образованием. эффективной системы обучения, а также вопросы поддержки студентов и сотрудников также должны быть приняты во внимание. В настоящее время нет официальных учебных занятий. Для этого учителя должны создавать возможности для учащихся. В современном цифровом мире взаимный обмен информацией между институтами и университетами повышает их эффективность.

Какой совет вы даете своим ученикам, когда они спрашивают, как им улучшить свой русский язык? Учителя часто рекомендуют слушать много русского языка, часто повторять слова, изучать язык и понимать, как грамматика влияет на смысл. Учитель может во многом помочь, но в классе не хватает времени, чтобы ученики действительно прогрессировали; им также нужно много практики вне школы. Преподавателю очень важно смотреть, чем занимаются ученики вне занятий, и давать указания, как улучшить русский язык. Он должен выходить за рамки домашнего задания и включать инструменты и ресурсы, которые учащиеся могут использовать каждый день для развития своих навыков русского языка.

Во многих ситуациях по всему миру учащиеся среднего и продвинутого уровня имеют доступ к смартфонам, которые предлагают различные приложения через полезные магазины приложений. Действительно, их много; Найдите «Учить русский» в Apple App Store или Google Play, и вы столкнетесь с таким количеством вариантов, что трудно понять, с чего начать. Одним из хороших мест, конечно же, являются всемирно известные программы, разработанные Британским Советом и написанные преподавателями и экспертами в области мобильного обучения. Короче

говоря, эти правила и методы являются важными факторами, которые необходимы между учителем и учеником. Эти методы углубляют мысли студентов и помогают им без страха выражать свои личные мысли.

Литература:

1. М. Х. Тохтаходжаев «Педагогика» Ташкент – 2010. 220, 221 – с.
2. И. Каримов «Мечта совершенного поколения» Ташкент- 2000. 133, 134-с.
3. Суюнов О.З. Учебно-методический комплекс "Педагогическая психология". Самарканд- 2013.
4. Ш. Касимов Модели образования в педагогике Опубликовано Республиканская научно-практическая конференция О'МХТТКМО и УКТИ «Повышение квалификации кадров и модернизация системы их переподготовки на основе требований устойчивого развития» 13 апреля 2016 г. -В179-182.

